

AMOR DE BIBLIOTECA

TEXTO: EUGENIO MAQUEDA CUENCA

ILUSTRACIÓN: ANA ESTHER MAQUEDA CUENCA

Yo no creía en el amor a primera vista. Pensaba que era cosa de las películas o, en todo caso, algo que solo sucede en las mentes frágiles de quienes necesitan agarrarse a una ilusión. Sin embargo, la vida es muy entretenida, y se entretiene ella a su vez agitando nuestro árbol de las certidumbres, para que vayan cayendo nuestras certezas, una tras otra, al movido suelo de la realidad. También es cierto, y lo digo en mi defensa, que fue amor a primera vista y a primer olor, ambos mezclados.

Aquel día había ido a la biblioteca solo a dejar unos libros de mi hermana y la vi venir hacia mí, con sus facciones perfectas, su piel blanca y su sonrisa atrapacorazones. Pero fue cuando se cruzó conmigo y recibí su olor, cuando noté cómo mi interior caía fulminado. Acababa de percibir el perfume de otro mundo y me preparé para abandonar éste.

Inmediatamente la seguí por el pasillo de la derecha, como el humo sigue a un pastel recién hecho. Yo no sabía que podía levitar, pero en ese momento no me extrañó verme en el aire por encima del suelo. Ella andaba, pero a mí me parecía una patinadora sobre hielo; subía el brazo para coger unos libros de la estantería y era como una bailarina en un escenario moderno. Efectivamente, me había enamorado o a lo mejor había esnifado demasiado su olor y el colón me producía todas esas sensaciones o todo a la vez.

Me estaba incluso mareando, así que me senté en una mesa desde la que podía ver cómo ella elegía su lectura. Y cuando la vi venir y sentarse enfrente de mí no daba crédito a mi suerte. Yo no creo en el horóscopo, pero en ese momento me dio la impresión de que a lo mejor algún planeta afín a mí se había alineado adecuadamente en mi signo y en mi ascendente, y había enviado sobre mí todo su demiúrgico poder.

Me puse a leer para disimular. Era un libro de Lorca lo que había abierto. No leía poesía desde el instituto, pero me alegré de que mi hermana hubiera tenido que devolver ese libro, porque intuía que a ella le podría gustar alguien con la sensibilidad e inteligencia como para apreciar a ese autor.

Yo intentaba ver de reojo qué leía ella, cuando se levantó y se fue. Se me encogió el corazón y, aunque fueron solo unos segundos, me dio tiempo a ver cómo se derrumbaban todas las torres de marfil que había construido, cómo desaparecían nuestros hijos, nuestros veranos en la playa, las cenas románticas, nuestras veladas eróticas, los viajes por el mundo siempre de la mano y, en definitiva, todo lo que creí que sin duda nos esperaba. También me dio tiempo en esos segundos a llamarme necio, crédulo, y a pensar que los milagros no existen y que eso de que se puede encontrar el paraíso en la tierra es una chorrada. Se iba mi amor, se iba mi fe con ella, pero de repente me di cuenta de que no iba hacia la salida, sino que se dirigía hacia las estanterías y al poco, aunque a mí me pareció una eternidad, ella volvió a sentarse donde antes, me miró y sonrió.

Creo que yo también sonreí, si es que un recién resucitado puede hacerlo. Más bien me derretí, y de nuevo me hice creyente, di gracias, y prometí que me apuntaría a alguna ONG para devolver a los demás todo lo que la vida me estaba regalando.

Sacó unos apuntes de su carpeta y se puso a estudiar. Dejó el libro boca arriba y ahora sí podía ver lo que había cogido: era una

antología de la Generación del 27. También le gustaba la poesía. Y digo *también*, porque en ese momento me sentía más cercano a la poesía que Juan Ramón Jiménez. Me puse a leer y me encantó lo que leí: "No preguntarme nada. He visto que las cosas / cuando buscan su curso encuentran su vacío". Nunca olvidaré estos versos, y yo los interpreté a mi manera, desde un optimismo desaforado, pues como yo no había buscado, sí que había encontrado. Así, de casualidad, porque no solía hacer el favor a mi hermana de devolver por ella unos libros, ni mucho menos, lo que pasa es que estaba con fiebre y me dio pena. Pero gracias a su fiebre, a mi empatía que estaba de buenas y a la alquimia loca de ese día, allí estaba yo ante mi musa, ante mi amor imperecedero.

Lo que pasó en los siguientes días os lo podéis imaginar. Como deduje que ella iba a esa hora a estudiar a la biblioteca, pues yo también empecé a ir y, efectivamente, allí la encontré los siguientes días, en el mismo sitio, con su misma belleza aturdechicos, y entre sonrisa y sonrisa, me animé a hablar con ella y decirle que a mí también me gustaba la poesía, cuáles eran mis versos preferidos de Lorca, y otro día nos quedamos hablando al salir de la biblioteca, y otro quedamos para tomar algo, y su olor cada vez me gustaba más y su sonrisa me mantenía (y me sigue manteniendo) un palmo por encima del suelo, y qué suerte he tenido de encontrarte, que este planeta es muy grande, que las casualidades parece que existen y bendito el día que algún sabio astrólogo decidió que los Géminis con ascendente en Leo tengamos la potra de encontrarnos con el olor de nuestra vida, es decir, con el amor de nuestra vida, en un feliz encuentro de biblioteca.

Tiempo después, ella me contó que ese día no tenía pensado quedarse allí, pero que me vio, se sentó y se hizo la remolona haciendo como que estudiaba. Vio que tenía en la mano un libro de Lorca y se cogió el de la Generación del 27, que fue el más afín que acertó a encontrar, porque estaba muy nerviosa, porque estaba segura de que acababa de encontrar el amor de su vida.

Y así ha sido, así es y así espero que siga siendo. ▴